

АЛЛЮЗИВ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ СИМВОЛИК АҲАМИЯТИ ВА
ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жумаева Дилноза Бахшуллоевна,

*Навоий давлат педагогика институти Мактабгача ва бошлангич таълим
факультети Бошлангич таълим кафедраси ўқитувчиси*

Телефон: +998 99334 47 44

jumayeva.dilnoza.sh@gmail.com

Аннотация: Бу мақола ўзбек романларидаги антропонимлар ва уларнинг ишоравийлиги асосида бадиий матннинг вертикал контекстини яратишда ташбеҳ антропонимнинг ролини очиқ беришга бағишланган. Турли хил шеърий ва бадиий асарлар мисолида эса аллюзив антропонимларнинг хусусиятлари очиқ берилган. Асар қаҳрамонларининг номлари ишоравийлик жиҳатдан изоҳланган, қаҳрамонларнинг номи асарнинг ғоявий-бадиий мазмунини чуқурлаштириб, унинг миллий руҳини, халқчиллигини кучайтиришда, асардаги образлар ва воқеаларни типиклаштиришда муҳим рол бажарганлиги мисоллар орқали тақдим этилган. Асарда қўлланилган исмлар асосан, маъно доирасига кўра ва қайси тилга мансублигига кўра ҳам таснифланган. Отнинг махсус гуруҳи сифатида антропонимларнинг ўзига хос жиҳати уларнинг ижтимоий йўналтирилганлигидир, қайсики, бу, дастлаб, уларни ўзига хос ёки фарқловчи функциясида намоён бўлиши мисоллар орқали берилган.

Калит сўзлар: Антропоним, прагматика, атоқли от, символ, исм, семантика, умуммиллий исмлар, исм фамилиялар, семантика, шеърий асарлар, "Уфқ" романи.

Бугунги кунда дунё тилшунослигида бадиий матндаги ономастик бирликларга ёндашувда интегратив характердаги илмий ишлар устувор бўлиб, уларда аллюзив номлар, ономастик метафора, бадиий матннинг ономастик

кўлами, номларнинг интертекстуаллик билан алоқадор жиҳатлари каби муаммоларни тадқиқ қилиш, шунингдек, ономастик birlikларнинг лингвопоэтик, лингвокультурологик омилларини очиб бериш долзарб масалалардан ҳисобланади

Тил birlikларини таҳлил қилишда, айниқса, адабий матн алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, адабий матн турли мазмундаги ахборотни сақлаш, узатиш ва қайта ишлашда бирламчи восита ҳисобланади. Кўп ҳолларда адабий матн ўз таркибида бошқа бир (диний, мифологик, адабий) матнга ишоравий маъно сақловчи лингвистик манба вазифасини ҳам бажаради. Бу эса, ўз навбатида, интертекстуаллик воситалари (сарлавҳа, эпиграф, цитата, антономазия, аллюзия ва бошқалар) ёрдамида амалга оширилади. Интертекстуаллик бадий матн категорияларидан бири бўлиб, икки ва ундан кўпроқ матнларнинг кооперациясини билдиради. Бошқача қилиб айтганда, ушбу тушунча маълум бир матнда турли манбалардан баъзи воқеалар, шахслар, жойлар ва бошқаларга нисбатан ишоравий элементларни юзага келтириш жараёнини ифода этади. Интертекстуаллик прецедент ҳамда реципиент матн birlikгини юзага келтиради. Прецедент матн реципиент матн учун манба вазифасини бажаради, натижада интертекст, яъни матнда ўқувчига маълум бўлган билим тузилмасини ишга солувчи махсус парча вужудга келади [1, 98].

Бадий матнда қўлланиладиган антропонимларга соф лингвистик назарияларни исботлаш учун керак бўладиган материал сифатида қарамаслик керак. Чунки бадий асарда қўлланилган атоқли отлар, энг аввало, ёзувчининг бадий ниятига, асарнинг умумий поэтикасига хизмат қилади. Негаки «бадий матн ижодкорнинг дунёни, воқеликни образлиэстетик идрок қилиши маҳсули сифатида пайдо бўлади. Бадий матннинг яратилиши ҳам, унинг ўзи ҳам, бадий бутунлик сифатида ўқувчи томонидан тушунилиши, идрок этилиши ҳам мураккаб эстетик фаолиятдир» 15 . Антропонимлар асар эстетик моҳиятининг тез ва қулай англанишига ёрдам берувчи лисоний восита, ёзувчи ва китобхон орасидаги ўзига хос кўприк ҳисобланади. Маҳоратли ёзувчилар

бу воситадан унумли фойдаланадилар. Бундай бирликлар лингвопоэтик жихатдан муайян вазифаларни бажаришга мосланган бўлади. Шунингдек, антропоэтонимлар семантик ва эстетик жихатдан алоҳида хусусиятларга эга бўлади. Ёзувчилар қаҳрамон исмига унинг ҳатти-ҳаракати, феъл-атвори билан боғлиқ ахборотларларни жойлаш баробарида ўзининг дунёга боқиш тарзини ҳам юклаган бўлади.

Ономастик бирликлар ҳам бадиий матнда метафорик маънода қўлланиши мумкин. Метафоранинг бу тип бирликлар билан намоён бўлиши ономастик метафора деб юритилади ва у муайян ономастик бирликни ном бўлмаган бошқа сўз ёки сўз бирикмаси аниқлаётган маъно ўрнида қўллашга асосланади. Масалан, Ҳотам антропонимини “ўта саховатли одам” маъносида қўллаш ўзбек бадиий нутқида анъанага айланган бўлиб, буни қуйидаги мисолда кўриш мумкин: Оч ётганга емак бер, Ҳеч бўлмаса кўмак бер – Суяб элт бир Ҳотамга (А.Обиджон. «Оч ётганга емак бер»).

Ономастик бирликларнинг яна бир вазифаси сифатида уларнинг аллюзив ном сифатида қўлланиб, матнларда катта ҳажмли ахборотни ихчам шаклда ифодалаш имкониятини юзага келтиришини айтиш мумкин. Маълумки, тарихий воқеалар, машҳур асарлар, диний, мифологик ривоятлар ва шу каби кенг оммага маълум бўлган фактларга ишора қилиш, улардаги номлар ва турғун тушунчаларни бадиий матнга олиб кириш усули – аллюзия бадиий матнда кенг тарқалган. Бунда, айниқса, антропонимлар интертекстуал матн унсури вазифасида кўп қўлланиб, аллюзив ном сифатида лингвопоэтик қимматга эга бўлади.

Ўзбек адабиётини кузатиш шундан далолат берадики, аллюзив номлар, айниқса, шеърятда муҳим ўринни эгаллайди. Шеъринг матнда қўлланган аллюзив номлар таҳлили муайян ижодкор асарлари ономастик қўлами ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилиш имконини беради. Масалан, Э.Воҳидов ўз шеърларида шоирлар номи ҳамда бадиий асар персонажлари номларидан турли бадиий мақсадларда маҳорат билан фойдаланганини кўриш мумкин. Қуйидаги мисолда Лайли ва Мажнун аллюзив номларига ишора қилиш орқали

лирик қаҳрамоннинг ошиқлик ҳолатини бўрттириб ифодалашга эришилган: Жаҳонда икки дилбарнинг Бири сенсан, бири Лайло. Жаҳонда икки ошиқнинг Бири менман, бири Мажнун. (Э.Воҳидов. «Рубобим тори иккидур»). Ономастик бирликларнинг яна бир вазифаси улар воситасида бадий санъатлар ва услубий фигуралар ҳосил қилишдир. Ономастик бирликлар бадий матнда тажнис, талмех, ташбеҳ, иштиқоқ, иттифоқ, нидо каби бадий санъатларни ва бир қатор услубий фигураларни юзага келтиришда муҳим воситалардан бири сифатида иштирок этади. Масалан, Э.Воҳидовнинг «Ўзбегим» қасидасида Фурқат, Муқимий, Афғон каби ономастик бирликларнинг ўз апеллятив асослари (фурқат, муқийм, афғон) билан ёнма-ён кўллаш усулидан фойдаланилган. Бунда бир хил шаклдаги икки сўз икки хил тушунчани ифодалаб келган: Фурқат – шоир тахаллуси; фурқат – айрилиқ; хижрон ва ҳ.к. Натижада тажнис санъатининг ўзига хос кўриниши ҳосил бўлган: Йиғлади фурқатда Фурқат Ҳам муқимликда Муқийм, Нолишингдан Ҳинду Афғон Қилди афғон, ўзбегим (Э.Воҳидов. «Ўзбегим»). Ишда бадий матннинг ономастик кўлами масалалари ҳам атрофлича ёритилган.

Шу ўринда айтиш жоизки, аллюзия (диний, мифологик, адабий ва тарихий) адабий матнда энг кўп фойдаланиладиган интертекстуаллик воситаси ҳисобланади. Аллюзия стилистик воситалардан бири бўлиб, машҳур адабий, диний, тарихий, мифологик факт, воқеа-ҳодиса, шахс ва жой номининг бошқа ёзма ёки оғзаки нутқ жараёнида келтирилишидир (3,79; 7). Аллюзия икки томонлама стилистик ва когнитив аҳамиятга эгалиги билан характерлидир: бир томондан аллюзия прецедент матн орқали маълум бир билим тузилмасига ишора қилса, иккинчи томондан реципиент матнда аллюзия кўпинча эмотив ва экспрессив характерга эга имплицит маънони ифода этади. Ушбу имплицит маънони юзага чиқариш учун эса ўқувчи маълум бир билим тузилмаларига эга бўлиши керак.

Бадий матнни ишора тизими сифатида тушунишга асосланиб, антропоним иштирокидаги ишорали жараён модели ёрдамида вертикал контекстнинг пайдо бўлиш хусусиятларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир..

Ишора жараёни моделининг тақсимланиши И. В. Гюббенет, И. М. Юючкова, Л. В. Полубиченко томонидан аниқланган ишорани актуаллаштириш хусусиятларига тааллуқли қоидаларни янада ривожлантириш натижасидир.

Антропонимларни лингвопоэтик нуқтаи назардан таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бадиий матнда улардан қуйидаги мақсадларда фойдаланилади: 1) аллюзив ном сифатида матнни шакллантириш ҳамда интертекстуалликни таъминлаш; 2) комик эффект ҳосил қилиш; 3) салбий ёки ижобий баҳони экспрессив ифодалаш; 4) кучли ҳис-ҳаяжонни ифодалаш; 5) риторик фигура таркибида келиб тасвирни тиниқлаштириш; 6) турли маънодаги мурожаатни ифодалаш.

Тилшунослик тараққиётининг ҳозирги босқичида иқтибос, диалогизм, маданият узлуксизлиги, унинг инвариантларини тақсимлаш муаммолари кўплаб тилшунос олимларнинг диққат марказида бўлиб турган бир пайтда, тилшунослик фанининг ўзига хос хусусиятини шакллантириш механизми. маданий-тарихий бирлашмаларни ташбеҳ бирликлари орқали актуаллаштириш алоҳида аҳамият касб этади. Ишорани ўрганиш соҳасидаги кўплаб ишларга қарамай, ишорали антропонимнинг актуаллашувининг семиотик жиҳати, вертикал контекстнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ ҳолда матндаги маданий-тарихий маълумотларнинг актуаллашув қонуниятлари айнан бадиий матнда намоён бўлади. Ишорали антропоним - маданий ва тарихий маълумотларни сақлайдиган сублимацияланган белги. Сублимацияланган белгилар ўқувчи онгида ассоциатив алоқаларни янгилаш, шу жумладан қўшимча маданий ва тарихий маълумотларни жалб қилиш орқали мавжуд матнда қўшимча семантик қатламларнинг шаклланишига ёрдам беради.

Антропонимлар бадиий матнда лингвопоэтик жиҳатдан актуаллашиб, асосан, матн яратувчи ёки асар персонажининг субъектив муносабатини ифодалашга, шунингдек, турли бадиий санъатларни шакллантириш, образ характериға хос айрим жиҳатларига ишора қилиш, асарға комик эффект бағишлашға хизмат қилади

Ономастик бирликлар бадий матнда, асосан, ономастик метафора, аллюзив ном, «сўзловчи» ном вазифаларини бажаради, шунингдек, улар субъектив баҳо ифодалаши ёки матни шакллантирувчи восита бўлиб келиши ҳам мумкин. Ишора атамаси ноаниқ бўлиб, ишорали антропоним қўлланганда матндаги семантик ўзгаришлар динамикасини тўлиқ тавсифлашга имкон бермагани учун биз Л.А.Машкова [9.123] томонидан таклиф қилинган “ишорали жараён” атамасидан адабий ва бадий адабиёт ўртасидаги мураккаб кўп қиррали муносабатларни тавсифлаш учун фойдаланамиз. услубий восита сифатида ишора билан ўрнатилган бадий асарлар. Ишорали жараён семиотик жихатдан ишорали антропонимнинг белги табиати ва берилган белги таркибидаги маъно компонентларининг ўзаро таъсири хусусиятлари, маданий табиати нуқтаи назаридан ўрганилади. бу белги. "Бирламчи (ёки прецедент) матн" атамаси ишорали антропоним олинган семиотик маконни билдиради. "Мавжуд матн" атамаси ташбеҳ антропоними олинган семиотик маконни билдириш учун ишлатилади.

Тилшунослик фанларида тилдан ташқари билимларнинг ташувчиси вазифасини бажарувчи жумлаларни белгилаш учун турли атамалар қўлланилади: конотонимлар, ишорали отлар, ономастик метафоралар, рамзий исмлар, еслатувчи хос исмлар, ярим антропонимлар, прецедент номлар. Ушбу мақола доирасида биз мақоламизнинг мақсадларига тўлиқ мос келадиган "ишорали антропоним" атамасидан фойдаланамиз.

Антропонимларнинг ишора вазифасида қўлланилиши, яъни. маълум бир хусусиятни янгилаш машхур шахс, концепцияга емас, балки тасвирга мурожаат қилиш туфайли экспрессив таъсирга ега, бу еса яхшироқ у ёки бу белгини ифодалайди. Экспрессивлик ишорали антропонимларнинг таркибий қисми бўлиб, матн, гап яратишда экспрессив восита бўлиб хизмат қилади. Шундай қилиб, ишорали антропонимларнинг қўлланилиши журналистик нутқнинг прагматикасига мос келади.

Шуни айтиш жоизки, символлар турли фанларнинг тадқиқот объекти ҳисобланади, семиотика, маданиятшунослик, тилшунослик,

адабиётшунослик, фалсафа ва бошқалар шулар жумласидандир. Ушбу фанларнинг ҳар бири мақсади, вазифалари ва йўналишларидан келиб чиқиб символ тушунчасини турлича изоҳлайди. Аммо, ушбу таърифларнинг барчасини умумлаштирган ҳолда символ сўзининг луғавий маъносини хорижий сўзлар изоҳли луғатидан қуйидагича шакллантириш мумкин: Символ – 1) маълум бир жамоа (қабила) учун нарса, воқеа-ҳодисаларнинг шартли белгилари мажмуи; 2) бирор бир образ, тушунча, ғояни шартли равишда англатувчи предмет ёки ҳаракат; 3) маълум бир ғояни амалга оширишда кўмаклашувчи бадиий образ; 4) у ёки бу фан доирасида бирор бир тенглик ёки тенгсизликнинг шартли номланиши; 5) эътиқод рамзи – диний қарашларда мавжуд йўналишларнинг қисқа баёни [7, 464].

Бадиий матнда символлар кўпинча аллюзиялар орқали ифодаланади. Аллюзия стилистик воситалардан бири бўлиб, машҳур адабий, диний, тарихий, мифологик факт, воқеа-ҳодиса, шахс ва жой номининг бошқа ёзма ёки оғзаки нутқ жараёнида келтирилишидир [5, 110].

Аллюзия стилистик ва когнитив аҳамиятга эгаллиги билан характерлидир: биринчидан, аллюзия прецедент матн орқали маълум бир билим тузилмасига ишора қилса, иккинчидан, реципиент матнда аллюзия кўпинча эмотив ва экспрессив характерга эга имплицит маънони ифода этади [1, 43]

Аллюзив антропонимларда символик белгилар асарда қўлланилган атоқли отлар орқали тарихий шахс ёки машҳур инсонга ишора қилинади

Маълумки, антропонимлар миллий ва универсал турларга бўлинади. Ҳозирги вақтда Айюб, Афросиёб, Алпомиш, Искандар, Кумуш, Отабек, Лайли, Мажнун, Фарҳод, Ширин, Тоҳир, Зухра, Одам Ато, Момо Ҳаво, Масих, Тўмарис, Широқ, Амир Темур, Ҳотам, Усмон, Чўлпон каби ўзбек ва Шарқ лингвомаданиятига; Гамлет, Геракл, Колумб, Отелло, Яго, Буратино каби Ғарб лингвомаданиятига оид номлар фаол қўлланмоқда. Хусусан, Мустақиллик даврида маънавий қадриятларимизни тиклаш йўлидаги саъй-ҳаракатлар натижаси ўлароқ ўзбек тилида Тўмарис, Широқ, Муқанна, Амир Темур,

Жалолоддин (Жалолоддин Мангуберди), Чўлпон, Усмон (Усмон Носир) каби номларнинг қўлланиш даражаси ортди. Бу, аввало, ўзбек халқининг миллий ўзлигини, истиқлолнинг ижтимоий аҳамиятини англаб етиш каби ижтимоий-психологик омиллар билан изоҳланади. Ҳозирги глобаллашув даврида оммавий ахборот воситалари орқали спорт, санъат, сиёсат, маданиятга оид бир канча номлар ўзбеклар орасида ҳам машҳур бўлдики, уларнинг нолисоний омиллари, хусусан, ўзбек лингвомаданиятида тутган ўрни алоҳида ёндашувни тақозо этади.

Маълумки, аллюзив номлар бадииятида услубий фигура сифатида қаралса, лингвокултурологияда улар икки маданий – семиотик майдонни ўзаро туташтирувчи восита сифатида ёътироф етилади. Бунда қуйидаги икки жиҳат эътиборга олинмоғи лозим: а) аллюзив номларнинг адабий фактга ишора қилиши ва б) уларнинг турли ижтимоий-тарихий фактга ишора қилиши. Фикримизни далиллаш мақсадида қуйидаги матнларни келтирамиз:

Заҳириддин қайга борурсан,
Бобонг юртин, тахтини ташлаб?!
Қора тақдир сени кул каби
Қаёнларга кетмоқда бошлаб?!

(Хуршид Даврон “Бобур”)

Бу матндаги Заҳириддин аллюзив номи Хуршид Даврон қаламига мансуб матнни беш аср аввал яратилган матн билан – Бобурнинг “Толеъ ёқе жонимға балолиғ бўлди” деб бошланувчи рубоийси билан боғлашга хизмат қилган Аллюзив антропонимларни бадиий асарларда ҳам кузатиш мумкин.

Антропоэтонимлар сифатида ўрганилувчи исм, лақаб, фамилия, отаисм, тахаллус каби бирликлар, одатда, ижодкорнинг эстетик тафаккури ва кўзлаган бадиий нияти билан уйғунлашган ҳолда намоён бўлади. Бадиий матнда антропоэтонимлардан қуйидаги лингвопоэтик мақсадларда фойдаланилади: а) аллюзив ном сифатида матнни шакллантириш; б) матннинг

интертекстуаллигини таъминлаш; в) комик эффект ҳосил қилиш; г) салбий ёки ижобий баҳони экспрессив ифодалаш; д) кучли ҳис-ҳаяжонни ифодалаш; е) турли маънодаги мурожаатни ифодалаш; ё) бадиий санъатларни юзага келтириш.

Тарихий воқеалар, машҳур асарлар, диний, мифологик ривоятлар ва шу каби кенг оммага маълум бўлган фактларга ишора қилиш, улардаги номлар ва турғун тушунчаларни бадиий матнга олиб кириш усули – аллюзия бадиий матнда кенг тарқалган. Бунда, айниқса, антропонимлар интертекстуал матн унсури вазифасида кўп қўлланиб, аллюзив ном сифатида лингвопоэтик қимматга эга бўлади.

Антропонимларнинг иккиламчи белгилар сифатида ишлатилиши объектни эмоционал экспрессив акс эттириш ва турли услубий эффектларга эришишни таъминлайди: миллий, тарихий ва ижтимоий шукуҳ, инсоннинг ташқи ва ички хусусиятлари, нутқ портрети, киноя ифодаси, пежоратив ёки мелиоратив баҳолаш каби хусусиятларни қамраб олади.

Умуман олганда шахсий ном ва хусусан антропонимика тилшунослик тавсифида маданий жиҳатини инобатга олган ҳолда, сўзлашув ва матннинг ижтимоий-жамоатчилик, миллий, ғоявий ва шахсий ҳолатлари етарли даражада талқин қилиниши мумкин.

Жуда хилма-хил бўлган тил ҳодисаларининг, шу жумладан антропонимларни сўзларнинг махсус синфи сифатида антропосентрик талқини доимо ҳиссий ва ифодали бўлади. Нутқ фаолияти жараёнида маъқуллаш/рад этиш, мақташ/танбеҳ бериш истаги тилни баҳолаш воситаларининг юқори ўзгарувчанлигини, хусусан ўзининг тизимли хусусиятларига кўра баҳоланмайдиган лексик бирликларни баҳолаш семантикасини бажаришга жалб қилишни белгилайди. Бироқ бундай бирликларни танлаш ҳеч қачон тасодифий бўлмай, балки ҳар доим ижтимоий ва миллий жиҳатдан аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бегимов О.Т. Жанубий Ўзбекистон топонимларининг ўзлашган қатлами. Номз.диссер.автореф. Тошкент, 1999, 22 б.
2. Бегматов Э. Ўзбек исмлари. Т.: 1991
3. Бегматов Э. Исм чиройи. Toshkent, 1994, 90 б.
4. Каримова Л. Ўзбек тилида топонимларнинг ўрганилиши. Т.:1982, 66 б.
5. Бегматов Э., Авлоқулов Я. Ўзбек ономастикасининг микроқўлами // Ўзбек тили ва адабиёти, 2007, 3-сон, 17-21-бетлар;
6. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси. Библиографик кўрсаткич. – Наманган, 2008. -168 бет.
7. Нафасов Т. Ўзбек номномаси. – Қарши: Насаф, 1993. -156 бет.
8. Нуриддинова Р.С. Ўзбек ономастикаси терминларининг лисоний таҳлили. – Тошкент, 2005.
9. Худойберганов Р.Ю. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги. – Тошкент, 2008.
10. Хусанов Н. XV аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари (1- китоб). – Тошкент: Ёзувчи, 1996. -126 бет.
11. Хусанов Н. XV аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари (2- китоб). – Тошкент: Ёзувчи, 1997. -134 бет.
12. Хуршид Даврон “Бобур”
13. Саид Аҳмад. Уфқ. Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. -1976, 688 б.
14. Қиличев Э. Ўзбек тили ономастикаси. Ўқув қўлланма Т.: 2005.